

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI VA FOLKLORI INSTITUTI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON YOZUVCHILAR UYUSHMASI
RESPUBLIKA MA‘NAVIYAT VA MA‘RIFAT MARKAZI
O‘ZBEK TILINI RIVOJLANTIRISH JAMG‘ARMASI**

**“JADID MA‘RIFATPARVARLARINING
O‘ZBEK ADABIY TILI RIVOJIDAGI
O‘RNI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

2024-yil 29-may

Toshkent – 2024

Ushbu to'plam 2024-yil 29-may kuni O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda "Jadid ma'rifatparvarlarining o'zbek adabiy tili rivojidadagi o'rni" mavzusida o'tkazgan respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

To'plam materiallaridan filologlar mutaxassislar, ona tili va adabiyot o'qituvchilari, magistratura va bakalavriat talabalari foydalanishlari mumkin.

(Maqolalarning ilmiy saviyasi uchun mualliflarning o'zlari mas'uldirlar)

Mas'ul muharrir:

Yorqinjon Odilov, filologiya fanlari doktori, professor

Tahrir hay'ati:

Nizomiddin Mahmudov, filologiya fanlari doktori, professor

Durdona Xudoyberganova, filologiya fanlari doktori, professor

Abduvahob Madvaliyev, filologiya fanlari nomzodi, professor

Berdak Yusufov, filologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim

Abdumannon Hasanov, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Dilrabo Andaniyazova, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Aziza Axmedova, kichik ilmiy xodim

Muxlisa Saydaliyeva, kichik ilmiy xodim

Mirzohid Tursunov, kichik ilmiy xodim

Feruza Ravshanova, kichik ilmiy xodim

Dilnoza Ro'zimatova, tayanch doktorant

To'plab, nashrga tayyorlovchi:

Aziza Axmedova

Ushbu to'plam O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan chop etildi.

Mazkur to'plam O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Ilmiy kengashining 2024-yil 20-maydagi 4-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

MUNDARIJA

JADID MA'RIFATPARVARLARI IJODIDA ADABIY TIL, ALIFBO VA IMLO MASALALARI

Nizomiddin Mahmudov. Fitratning zamonaviy o'zbek tilshunosligidagi o'rni.....	3
Abduvahob Madvaliyev. Jadidlarning o'zbek leksikografiyasi taraqqiyotida tutgan o'rniga doir	8
Berdak Yusufov. Jadidlar va o'zbek alifbosi	15
Inomjon Azimov. Jadidlar faoliyatida imlo masalasi.....	21
Sulton Normamatov. Jadid ma'rifatchillari va davr lug'atchiligi	27
Hamidulla Boltaboyev. Jadid ma'rifatchillarining til siyosati ("Chig'atoy gurungi" misolida).....	33
Abdulhay Sobirov. Abdurauf Fitrat – benazir tilshunos	37
Shuhrat Ko'chimov. O'zbek huquqiy terminologiyasining shakllanishi va taraqqiyotida jadid namoyandalarining o'rni (G'ozii Yunusning "Ruscha-o'zbekcha qisqacha huquqiy va siyosiy lug'ati" asosida)	41
Ma'rufjon Yo'ldoshev. Muhammad Karimxo'janing "Turkcha qoida" nomli kitobi haqida	44
Yoqub Saidov. Fitratning alifbo va imloga munosabati.....	48
Ixtiyor Ermatov. Jadidchilik harakatida til, yozuv va imlo muammolari.....	53
To'lqin Tog'ayev. O'zbek jadidchiligida alifbo, imlo va adabiy til masalalarining hal qilinishi.....	60
Shoira Axmedova. Jadid ma'rifatchillari Hoji Muinning tilga munosabati.....	67
Abdumannon Hasanov. O'zbek tili leksikasining barqarorlashuvida jadid ziyolilarining o'rni	70
Feruzaxon Karimova. Cho'lpon va milliy til qayg'usi	75
Dildora Yusupova, Mehribon Furqatova. Jadidlar faoliyatida so'z qo'llash va lug'at masalalari.....	78
Mohinur Qurbonova. Milliy uyg'onish davri yozma manbalari tilida okkazonal birliklarning qo'llanilishi	85
Aziza Axmedova. Cho'lpon asarlaridagi ijtimoiy-etnografik folklorizmlar tadqiqi	88
Mirzohid Tursunov. "Adabiy til" tushunchasi jadidlar va tilshunolar talqinida	93
Nigora Jo'rayeva. Jadid davri leksikografiyasi va ular tuzgan lug'atlar tadqiqi xususida	97
Zarnigor Davronova. Jadidlarning antroponimlar rivojiga qo'shgan hissasi....	102

O'ZBEK TILINING ANTROPOTSENTRIK TADQIQI MUAMMOLARI

Durdona Xudoyberganova. Metaforalarning antropotsentrik lug'atini tuzish tamoyillari xususida.....	107
---	-----

Durdona Lutfullayeva. Tilshunoslikda assotsiativ verbal portret yaratish metodlari	111
Yorqinjon Odilov. Tillarning sotsiolingvistik tasnifi	116
Ma'murjon Saidxonov. Badiiy matnda ishora xulqining berilishi	123
Nilufar Axmedova. Psixolingvistik terminlarning leksikografik talqini.....	127
Shoxida Siddiqova. O'zini bo'lmagan ko'chirma gaplarning muxtasar antropotsentrik tadqiqi	130
Zulfiya Marufova. Estetik baho antropotsentrik tadqiq obyekti sifatida.....	133
Manzura Shamsiyeva. Konseptosfera, mentalitet va olamning kognitiv manzarasi	136
Nurbek Axmadjonov. Nutqiy aktlar va ularning vujudga kelish tarixi	139
Muxlisaxon Saydaliyeva. Onomastik birliklarning etalonlik xususiyati	143
Feruza Ravshanova. Sotsiolingvistikaning fan sifatidagi maqomi va sotsiologiya bilan munosabati.....	146
Dilnoza Ro'zimatova. Ijtimoiy maqomning pragmalolingvistik tadqiqi	149
Latofat Mirzajonova. Sotsial semantikali nutqiy faoliyat fe'llari	155
Jamila Yunusova. Onomatoplarning poetik imkoniyatlari (Shavkat Rahmon she'rlari misolida).....	158
Dilafro'z Otaxanova. O'zbek xalq shevalarida arabizmlarning lingvokulturologik tadqiqi	161

JADID ADABIYOTI (NASR, NAZM, DRAMATURGIYA)

Suvon Meli. Yangi poetik til (Cho'lpon lirikasi misolida)	166
Rahmatulla Barakayev. O'zbek jadid bolalar adabiyotining ba'zi til xususiyatlari	168
Ulug'bek Hamdamov. Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanida jadidchilik g'oyalarining o'ziga xos ifodasi	175
Muxtor Xudoyqulov. Jadidlar matbuotida hajviy publitsistika (ijtimoiy mavzular va shakliy-ijodiy izlanishlar)	182
Damin To'rayev, Obid Karimov. Jadidchilik g'oyalarining adabiyotga ta'siri	188
Sanobar To'laganova. Jadid nasrida estetik ideal talqini	192
Marhabo Qo'chqorova. Munavvarqori Abdurashidxonovning so'z qo'llash mahorati (publitsistik ijodi misolida).....	197
Manzura Otajonova. Cho'lponning tasvirlash mahorati.....	202
Oybek Dadajonov. O'zbek jadid dramalarida hayot va qahramon muammosi ..	207
Nodira Xolikova. Fitratning "Hind ixtilolchilari" dramasida Dilnavoz obrazi talqini	210
Abdilhakimov Dilruxjon. Turkiston jadidchiligining otasi.....	214

narsadan tap tortmay fikr yuritadigan shaxs sifatida ko‘rinadi” [Абдурашидов, 2021].

Darhaqiqat, keyingi yozilgan dramalarda fojialar mohiyati tamomila o‘zgargan. Ilk yaratilgan dramalarda xotin-qizlar mavqeyi ko‘zga tashlanmagan edi. Ular uchun yagona najot og‘u bo‘ldi. Biroq, keyinchalik yaratilgan Zulayho, Dilnavoz singari xotin-qizlar obrazi ruhan va jismonan etuk, voqealar rivojida o‘zining muayyan o‘rniga ega, qolaversa, dramadagi konflikt va ziddiyatlarni harakatlantirish qudratiga ega ayollar obrazi sifatida paydo bo‘ldi. Bunday ayollar obrazi keyingi nasrimiz va dramaturgiyamiz tadriji yo‘lida ijobiy va ijodiy ta’sir ko‘rsatgani shubhasiz. Biz sevgan Kumushbibi-yu Ra’nolardagi etuklik va jasoratning ildizi Fitratning Zulayhoyu Dilnavozida, Cho‘lponning novvoy qizi-yu Yorqinoyida shakllangan edi.

Tahlilga tortilgan dramada ijodkor konsepsiyasi maishiy turmush va bosh qahramonlar fojeiy qismati fonida tasvirlangan. Aslida fojeiy qismat sohiblari jamiyat va millatning muayyan bir illatini, qusurini o‘zida aks etdi. Fojiviy yakun zamonning nechog‘li og‘irligini, mutaassiblikning nechog‘li avj olib ketganini yaqqol namoyon etgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. III жилд. Драмалар, публицистик мақолалар. – Т.: Маънавият, 2003. – 256 б.
2. Абдурашидов З. Миллатга “нажот йўли”ни кўрсатган жадид. Абдурауф Фитрат ҳаётига чизгилар (daryo.uz).
3. Каримов Н. Ўзбек зиёлилари. Абдурауф Фитрат. ziyo.uz
4. Қосимов Б. Исмоилбек Гаспринский (1851-1914). ziyo.uz
5. Ғаниев И. Фитрат драмалари поэтикаси. Фил. фан. д-ри. дисс. – Т., 1998. – 299 б.

*Abdilhakimov Dilruxjon, tayanch doktorant,
O‘zbekiston Milliy universiteti*

TURKISTON JADIDCHILIGINING OTASI

Annotatsiya. Turkiston jadidchiligining vujudga kelishi va faoliyatida Mahmudxo‘ja Behbudiy ijodining o‘rni, boshqa jadid namoyondalariga ta’siri masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jadid, jadid adabiyoti, dramaturgiya, Mahmudxo‘ja Behbudiy, “Oyna”, “Nashriyoti Behbudiya”, publitsistika.

XIX asrning oxiri – XX asrning boshlarida sovetlarning musulmon o‘lkalaridagi ijtimoiy-madaniy hamda siyosiy jarayonlari tarix sahnasiga millatning haqiqiy fidoyi farzandlarini olib chiqdi. Podsho hukumatining 1900-yillardagi yaponlar bilan urushdagi mag‘lubiyatidan so‘ng ancha zaiflashuvi va 1905-yil 17-oktyabrda qabul qilgan Manifesti xalqqa matbuot va siyosiy tashkilotlar tuzishga ruxsat bergan milliy o‘lkalarda, xususan Turkistonda taraqqiyparvar kuchlar faolligi yanada kuchaydi. O‘sha vaqtlarda xalq orasida taraqqiyparvar kishilarni “Jadid” (arabcha-yangi) deb atashgan. Keyinchalik

taraqqiyparvarlar ham o'zlarini shunday atay boshlashgan. "Jadidlar harakati vujudga kelguniga qadar Turkistonda turli ma'naviy-g'oyaviy va mafkuraviy oqimlar qadimchilar, islohotchilar, bedilchilar, mashrabxonlar, shuningdek, Markaziy Osiyo, umuman turkiy xalqlarga taalluqli bo'lgan tafakkurning turli shakllari, ijtimoiy-falsafiy mazmun va yo'nalishga ega bo'lgan ma'rifiy ta'limotlar va nazariyalar mavjud edi" [Назаров, 2003: 155]. Jadidlar ana shunday qiyin vaziyatda qiyin vazifani zimmalariga oldilar. Ular millatni UYG'OTMOQ istadilar. Buning uchun qo'llaridagi bor imkoniyatni ishga solib, molinida, jonlarini-da ayamadilar. Turkiston jadidlari faoliyatining kengayishiga yuqoridagi omillar bilan birga Qrim va Volgabo'yi tatarlarining matbuoti, birinchi navbatda, Ismoilbek Gasprinskiyning "Tarjimon" gazetasi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Jadidlar matbuotning naqadar qudratli kuch ekanligini yaxshi anglaganlar va o'zlarining g'oyalarini keng targ'ib qilish, jamiyatdagi o'zgarishlardan xalqni xabardor qilib borishda uning kuchidan samarali foydalandilar. Behbudiy bu sohada birinchilardan bo'ldi, 1901-yildan boshlab "Turkiston viloyatining gazetasi", "Taraqqiy", "Xurshid", "Shuhrat", "Osiyo", "Tujjor" singari mahalliy hamda "Tarjimon", "Vaqt" va "Sho'ro" singari qardosh xalqlarning gazeta va jurnallarida 200 dan ziyod maqolalarini e'lon qiddi. Bu maqolalari bilan xalqni g'aflat uyqusidan uyg'otib, uni taraqqiy sari boshlash, dunyoning eng zamonaviy davlatlari qatoridan o'rin egallash uchun yoshlarni ilmiy, ziyoli qilish haqida kuyunib yozdi. Uning publitsistik maqolalari milliy matbuotimizning rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidlarining peshqadamlaridandir. U ko'pgina jadidlarning faoliyatiga katta ta'sir o'tkazgan. Uning hayoti va ijodiy faoliyati haqida 20-yillarda mahalliy matbuotda Sadriddin Ayniy, Vadud Mahmud Hoji Muin, Fitrat, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan maqola va xotiralar e'lon qilingan ("Behbudiy muxlislariga ochiq xat", Vadud Mahmudning "Behbudiy va uning tegrasiga yig'ilgan yozuvchilar" (1923-yil 10-dekabr), "Uchqun" jurnalida Hoji Muinning "Mahmudxo'ja Behbudiy" (1923-yil, 1-son), "Inqilob" jurnalida (1922-yil, 1-son) Hoji Muinning "Mufti Mahmudxo'ja Behbudiy hazratlarining qanday shahid bo'lganligi va uning tomonidan yozilgan vasiyatnoma", "Maorif va o'qituvchi" jurnalida Laziz Azizzodaning "Behbudiy" (1926-yil, 2-son) maqolalari bosilib chiqadi. Bu maqolalarda Behbudiyning fojiali o'limi tafsilotlari bilan birga uning Turkiston xalqi oldidagi ulkan xizmatlari hurmat bilan yod etiladi). "Atoqli davlat arbobi Fayzullo Xo'jayev Behbudiy iste'dodi va qobiliyatiga, bilim doirasi kengligiga tan berib yozgan edi: "Buxoro va Turkistondagi o'zbek jadid tashkilotlari bir qancha qulayliklarga erishish uchun butun kuchlarini sarfladilar. Bu borada Mahmudxo'ja Behbudiy nomini eslamasdan o'tib bo'lmaydi. Siyosiy, ijtimoiy faoliyati va bilimining kengligi jihatidan Turkistonning o'sha vaqtdagi jadidlardan unga teng kela oladigan kishisi bo'lmasa kerak [Алиев, 2000: 274]. Bunday fikrlar o'z-o'zidan hammaga ham aytiladigan gap emas. Fayzullo Xo'jayev fikrlarining qanchalik to'g'riligini Behbudiyning faoliyati bilan tanish bo'lgan har kim tasdiq etishi shubhasiz [Хўжаев, 1976: 216].

Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti va ijodiy faoliyatini yoritishda eng yaqin shogirdlaridan Hoji Muinning “Mehnatkashlar tovushi” (1923), “Zarafshon” (1922) gazetalari hamda “Uchqun” jurnalida chop etgan maqolalari muhim ahamiyatga ega. Mustaqillik yillarida Naim Karimovning tadqiqotlari ham Behbudiy hayoti, ijodiy faoliyatining o‘rganilishiga katta hissa qo‘shdi.

Behbudiyning amalga oshirgan ishlari, qilgan ma‘ruzalari, publisistik maqolalari, yozgan asarlari, u haqidagi xotiralarning o‘ziyoq unda naqadar buyuk bir shaxsiyat borligidan dalolat berib turibdi. Turkistonda yangi usul maktablarining ochilishi, milliy matbuotning yuzaga kelishida faol ishtirok etibgina qolmay, birinchi o‘zbek dramasini yaratib, professional o‘zbek teatr san‘atining maydonga kelishiga zamin hozirladi. U xalq va jamiyatni ma‘rifatli qilish orqali mustaqillikka erishish g‘oyasini olg‘a surgan va shu qutlug‘ jon bergan ulug‘ ajdodimizdir. Laziz Azizzoda, Behbudiy vafotining 2 yilligiga bag‘ishlab “Maorif va o‘qituvchi” jurnalida e‘lon qilingan maqolasida: “Uning qimmatini tarixning ma‘lum bir bosqichida va tarixiy rivojlanishida qilgan xizmati uchundir. Behbudiyning xizmati fransuzlarning Jan Jak Russolari, ruslarning Lomonosov, Chernishevskiy, Dobrolyubovlari, Kavkaz turklarining Fathali Oxundov va Najafbek Vazirovlari, tatarlarning Sh.Marjoniy va Q.Nosiriysi ila birdir. O‘zbek ilmiy adabiyoti ham Behbudiy bilan boshlanib, yangi bir yo‘lga kira boshladi. Behbudiy, eng avval, Turkistonning chor hukumati qo‘lidan qutqazish g‘oyasini elga talqin qiluvchilardan, aholining ezilganligini birinchi sezganlardan va bu haqda turli usta yo‘llar ila xalqni istiqbol kurashiga chaqirganlardandir. Turkistonning uyg‘onish davrini uch qismga – maorif, matbuot va jamiyatga bo‘lib, shu davr rahbarlarini tekshira boshlasak, bu harakatlarning boshida Behbudiy turganligini ko‘ramiz” [Каримов, 2010: 4]. Behbudiy Turkiston jadidlarining faqatgina g‘oyaviy rahbarigina emas edi. U har sohada qardoshlariga namuna bo‘la olgan. Xususan, o‘zbek adabiyotida ilk drama deb hamma bir ovozdan tasdiqlovchi “Padarkush”ni ham Behbudiy yozgan. Bugungi kun adabiyot nazariyasi jihatdan olib qaralganda 3 parda 4 ko‘rinishli bu drama anchagina sodda yozilgan. Ammo o‘z davri uchun ham ijtimoiy hayotda, ham adabiy muhitda katta inqilob bo‘ldi. O‘sha davrning dolzarb mavzularidan biri ilm olish va uning ahamiyatini, ilmsiz kishilar fojeasini sahnada tomoshabinlar qarshisiga olib chiqqan “Padarkush” katta shuhrat qozondi. Bu asar uzoq yillar Toshkent, Buxoro, Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Namangan, Andijon shahar va qishloqlarida teatrlar repertuaridan tushmay keldi. “Padarkush” asari yosh ijodkorlar ijodiga ham kuchli ta‘sir o‘tkazgan. Undan ilhomlanib Avloniyning “Advokatlik osonmi?”, “Pinak”, Qodiriyning “Baxtsiz kuyov”, Badriyning “Juvonmarg”, “Ahmoq”, Hoji Muinning “Ko‘knori”, “Eski maktab – yangi maktab”, Hamzaning “Zaharli hayot” singari o‘nga yaqin pyesalarning yaratilishi Behbudiyning XX asr o‘zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo‘shganligining isbotidir.

Jadidlar millatni uyg‘otish, ma‘rifatli qilishda yangi maktablarga katta e‘tibor qaratishgan. Jadid maktablari uchun yangi darsliklarga ehtiyoj katta edi. Bu masalani hal etishda ham Behbudiy eng oldingi safda turdi. Behbudiy jadid maktablari uchun “Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy”(Qisqacha umumiy geografiya),

“Kitobat ul-atfol” (Bolalar maktublari), “Muxtasar tarixi islom” (Islomning qisqacha tarixi), “Matxali jug‘rofiyai imroniy” (Aholi geografiasiga kirish), “Muxtasar jug‘rofiyai Rusiy” (Rusiyaning qisqacha geografiasiga) kabi bir qator darsliklar yaratdi. Bu darsliklar Behbudiyning millatni taraqqiy qildirish yo‘lida ham diniy, ham dunyoviy ilmlarga birday ahamiyat qaratganidan dalolat beradi.

Matbuotning qudratli kuch ekanligini yaxshi anglagan Behbudiy 1913-yildan o‘zi ham Matbuot ishlari yo‘lga qo‘yadi. Shu yilning aprel oyidan “Samarqand” gazetasini chiqara boshlaydi. Bu gazeta 45 ta sonidan keyin moddiy qiyinchiliklar sababi bilan to‘xtatiladi. O‘sha yilning avgust oyidan “Oyna” jurnalini chiqardi. “...yigirma oy chamasi davom qildi... Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg‘oniston, Hindiston va Turkiyagacha tarqalar edi. Jadidlarning sevimli jurnallari edi” [Қосимов, 2004: 255-256]. Behbudiy jurnalni bir vaqtning o‘zida to‘rt tilda – o‘zbek, fors, arab va rus tillarida chop etmoqchi va unga O‘rta Osiyoda yashovchi barcha ma‘rifatparvar kishilarni jalb etmoqchi edi. Jurnalning faqat birinchi soninigina to‘rt tilda nashr etilib, shu sonda Behbudiyning “Ikki emas to‘rt til kerak” maqolasi ham e‘lon qilinadi. Afsuski, jurnalning keyingi sonlarida faqat o‘zbek va fors – tojik tillaridagi maqolalarni yoritish imkoniga ega bo‘lindi. Behbudiy bu gazeta va jurnallarning qisqa faoliyati davomida XX asr boshlaridagi nafaqat milliy, balki jahon miqyosidagi ijtimoiy-siyosiy va adabiy hayotdagi o‘zgarishlarni aks ettira oldi. Bu nashrlarda Cho‘lpondan tortib Fitrat, Abdulla Qodiriy, Sadridin Ayniy, Tavallo, Hoji Muin, Xolmuhammad Oxundiy, Said Ahmad Vasliy, Faxriddin Rojii, Vyatkinga qadar — o‘sha davrning ko‘zga ko‘ringan qariyb barcha ziyolilari ishtirok etishgan. O‘zbek matbuotchiligi tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega. Behbudiy nashriyot ishlari bilan qizg‘in shug‘ullandi va “Nashriyoti Behbudiy” nomida o‘zining xususiy nashriyotini ham ochdi. Bundan tashqari “Behbudiya kutubxonasi” nomi bilan o‘zining xususiy kutubxonasini ochdi.

Behbudiy XX asr boshlarida Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy, adabiy hayotining eng faol ishtirokchilaridan biri bo‘ldi. Xalqning ayanchli ahvoli, chor mustamlakasi va bolsheviklarning adolatsiz siyosatini ko‘rib, anglab turardi. Ammo bunga qarshi kurashish uchun faqatgina qalami bor edi, xolos. Bu jihatdan, ayniqsa, “Ehtiyoji millat” (1909), “Jamiyati xayriya” (1913), “Markaziy sho‘romizga”, “Ittifoq kerak”, “Bayoni haqiqat” (1917), “Qozoq qarindoshlarimizga ochiq xat” (1918-yil, yanvar) kabi maqolalari, 1918-yil avgustda Toshkentda o‘tkazilgan “Turkistonda davlat lisoni” masalalari bo‘yicha chaqirilgan kengashdagi nutqlari uning ijtimoiy-siyosiy hayotda qanchalar muhim o‘rin egallaganining isbotidir. 1916-yilning may oyida, Behbudiy Jadidlar harakati yig‘ilishiga raislik qildi. Unga Munavvarqori (Toshkent), Pahlavon Niyoz (Xiva), Usmon Xo‘ja o‘g‘li (Buxoro), Obidjon Bek (Qo‘qon) va boshqalar tashrif buyurishgandi. Yig‘ilish Markaziy Osiyo erkaklarini urushga chaqirish bo‘yicha shoh chiqargan qarorni bekor qilishlarini talab qildi. Bu o‘sha vaqtda juda katta jasorat talab qiladigan bir ish edi.

Behbudiyning siyosiy, badiiy faoliyati bilan birga publisistik faoliyatda ham ancha puxta ishlar yaratgan. “Oyna” jurnalining ilk sonida “Ikki emas to‘rt til kerak maqolasi” e‘lon qilinadi. Bu maqola Behbudiyning til o‘rganish masalasiga

qanchalar katta ahamiyat qaratganini ko'rsatib turadi. Behbudiy adabiy tanqidga katta e'tibor berdi. Navoiydan keyingi bir necha asrlik sukunatdan so'ng bu sohaning xos xususiyatlarini tayin etib adabiyotda uning teng huquqliligi masalasini o'rta qo'ydi [Қосимов, 2010: 260]. "Tanqid saralamoqdir" deb nomlangan edi uning ushbu mavzuga bag'ishlangan jiddiy maqolalaridan biri. Behbudiy publitsistikada ham o'zining yorqin iste'dodini yana bir bor ko'rsatdi. U o'zining marifatparvarlik, vatanparvarlik, axloq, jamiyat, millatparvarlik va vatan mavzusidagi qarashlarini ko'proq publitsistik maqolalarida ifodalardi. Ba'zilar uning publitsistik maqolalarining sonini 200 ta desa, boshqalar 500 ta deb belgilaydilar. Jadidshunos olimi Dilafuz Jabborova va Naim Karimov uning maqolalari sonini 200 dan ziyod deb belgilagan. Bu maqolalar endi shakllanib kelayotgan o'zbek publitsistikasi va matbuoti taraqqiyotiga sezilarli ta'sir o'tkazdi. Bundan tashqari, muallifning adabiy estetik qarashlari, ijtimoiy-siyosiy faoliyati bilan yaqindan tanishishimizda muhim ahamiyat kasb etadi. "Bu 18 gazeta va majmualarda, - deb yozadi Hoji Muin, -Behbudiyning ikki yuzga yaqin maqolasi bosilgandurkim, ular bir erga to'plang'onda 5-6 yuz betlik bir kitob bo'lur. Behbudiyning mazkur gazeta va majmualarda bosilg'on maqolalarining ko'bi muhim mavzularda yozilg'on bo'lub, hanuz eskirgan emas va bu kunlarda ham biz uchun dasturulamal bo'la turg'on foydalik so'zlardur" [Ҳожи Муин, 2010, 168]. Behbudiy XX asrning boshlarida o'zining maqollarida ilgari surgan fikrlar bugungi kungacha o'zining dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda. Ammo bu maqolalar Hoji Muin ta'kidlagandek bir kitob holiga hali ham keltirilmagan.

Behbudiydan 200 dan ziyod ilmiy-publitsistik maqolalar, 6 ta darslik, "Sayohat xotiralari" kitobi, "Vasiyatnoma", "Padarkush" nomli pyesa meros bo'lib qoldi. Behbudiy o'zbek madaniyati, adabiyoti, publitsistikasi tarixidan ma'rifatparvar va "Turkiston jadidchiligining otasi" sifatida mustahkam o'rin egallashiga etarli bo'ldi. Uning asarlarida ko'tarilgan mavzular hali ham o'zining dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Махмудхўжа Бехбудий. Танқид сараламоқдир. "Ойна" журнали. 1914. 27-сон.
2. Хўжаев Ф. Танланган асарлар: уч томлик. – Т.: Фан, 1976. 1-том.
3. Назаров Қ. Ўзбек фалсафаси. – Т., 2003.
4. Алиев А. Маънавият, қадрият ва бадият. – Toshkent: Akademnashr, 2000.
5. Қосимов ва б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти. – Т.: Маънавия, 2004. – 296 б.
6. Каримов Н. Махмудхўжа Бехбудий. – Тошкент, 20shkent010.
7. Ҳожи Муин. Танланган асарлар. – Тошкент, 2010.
8. Abdurashidov Z. Turkistonda jadidchilik, – T: Akademnashr, 2023.